

UDK 631.6; 626.5

VAK 06.01.02

**OQOVA SUVLARI BILAN MAKKAJO‘XORI (SILOS)EKININI
YETISHTIRISHDA SUG‘ORISH TARTIBLARINI BELGILASH.**

I. Islomov

*q.x.f.d., professor, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti.*

Z.Z. Hakimova

*tayanch doktorant, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti.*

Annotatsiya: *Buxoro shahar oqova suvlari makkajo‘xori (silos) ekinini sug‘orish rejimi (me‘yori)ni ishlab chiqishda 2 yillik ilmiy – amaliy tadqiqot ishlari olib borilib, natijalari yoritilgan. Sug‘orish oldi tuproq namligi chegaraviy dala nam sig‘imiga nisbatan 70-70% tartibda o‘tloqi-allyuvial tuproqlarida mavsumiy sug‘orish birinchi yili 3141 m³/ga, sug‘orishlar soni 4 marotabani, ikkinchi yili mavsumiy sug‘orish me‘yori 4044 m³/ga, sug‘orishlar soni 5 marotabani tashkil etgan bo‘lsa, sug‘orish oldi tuproq namligi chegaraviy dala nam sig‘imiga nisbatan 70-80% tartibda birinchi turg‘un yili mavsumiy sug‘orish me‘yori 3247 m³/ga, sug‘orishlar soni 5 marotabani, ikkinchi yili mavsumiy sug‘orish me‘yori 4071 m³/ga, sug‘orishlar soni 6 marotabani tashkil qildi.*

Kalit so‘zlar: *oqova suvlar, hajm massasi, solishtirma massasi, sug‘orish rejimi (me‘yori), mavsumiy sug‘orish, hosildorlik, makkajo‘xori (silos).*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛИВАНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

Кукурузы (СИЛОСА) СТОЧНЫМИ ВОДАМИ.

Аннотация. *В течение 2 лет были проведены научно-практические исследования по разработке режима орошения (нормы) урожая кукурузы (силоса) сточных вод города Бухары и освещены полученные результаты. Влажность почвы перед поливом составляет 70-70% относительно предельной полевой влагоемкости. Сезонное орошение на лугово-аллювиальных почвах - 3141 м³/га в первый год, количество поливов - 4 раза, во второй год сезонное орошение. если площадь 4044 м³/га, количество поливов 5 раз, влажность почвы перед поливом 70-80% по сравнению с предельной полевой влагоемкостью, сезонная поливная норма в первый застойный год - 3247 м³/га, количество поливов - 5 раз, во второй год сезонная норма орошения - 4071 м³/га, количество поливов - 6 раз.*

Ключевые слова: *сточные воды, объемная масса, удельный вес, режим орошения (норма), сезонное орошение, урожайность, кукуруза (силос).*

DETERMINATION OF IRRIGATION PROCEDURES WHEN GROWING CORN (SILAGE) WITH WASTEWATER.

Annotation: *Over the course of 2 years, scientific and practical research was carried out to develop an irrigation regime (norm) for the corn crop (silage) with wastewater from the city of Bukhara and the results obtained were highlighted. Soil moisture before irrigation is 70-70% relative to the maximum field moisture capacity. Seasonal irrigation on meadow-alluvial soils is 3141 m³/ha in the first year, the number of irrigations is 4 times, in the second year seasonal irrigation. if the area is 4044 m³/ha, the number of irrigations is 5 times, the soil moisture before irrigation is 70-80% compared to the maximum field moisture capacity, the seasonal irrigation norm in the first stagnant year is 3247 m³/ha, the number of irrigations is 5 times, in the second year it is seasonal irrigation rate - 4071 m³/ha, number of irrigations - 6 times.*

Keywords: *wastewater, volume mass, specific gravity, irrigation regime (norm), seasonal irrigation, yield, corn (silage).*

Kirish. Akademik V.R.Vilyams tomonidan olamshumul qonun yaratilgan bo‘lib, bu quyidagicha ta’riflanadi: - O‘simliklarning yashash sharoitlariga: yorug‘lik, issiqlik, havo, suv va ozuqa moddalari kiradi. Yorug‘lik, issiqlik, havo kosmik (koinot) omillari hisoblanadi va nisbatan inson tomonidan boshqariladi. Suv va ozuqa moddalari o‘simlikka tuproq orqali o‘tadi hamda inson mehnati hamda bilimi natijasida parvarishlab etishtiriladi. Qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olish uchun asosan doimiy suv va ozuqa moddalar bilan butun amal davrida ta’minlab turilishi lozim. Bizning sharoitimizda makkajo‘xori (silos)ni ham suv va ozuqa moddalar bilan ta’minlashga to‘g‘ri keladi. Qishloq xo‘jalik ekin turlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda O‘zbekiston hududida 1 gektar yerga ishlov berishda 12-14 ming m³ suv sarflanadi. [8, 18-b;]

Respublikamizning ko‘plab hududlarida natriy, magniy, kaliy, sulfat hamda xlorli tuzlari keng tarqalgan. Buxoro viloyatining 86% hududlari turli darajada sho‘rlangan. Tuproq tarkibida xlorli, sulfatli, karbonatli, natriyli tuzlarni aniqlashimiz mumkin. Viloyat suv manbasi sifatida Amudaryodan mashina kanallari orqali yetkaziladi. Bir yilda Amudaryo chegarasidan 4232.4 mln m³ miqdorida suv olinadi. Dala maydonidan chiqadigan sizot suvlari yiliga 2121 mln m³ ni tashkil qilib kollektor – zovurlar orqali chiqarilib yuboriladi. Korxonalar-tashkilotlardan va aholidan chiqadigan suv to‘g‘ri qayta tozalash inshootiga borib tushadi. Ushbu oqova suvlar to‘liq tozalanib so‘ng kollektor – zovur tizimlari orqali katta ko‘llarga, ko‘ldan yana qayta daryolarga borib tushadi. Hozirda tozalash inshootiga Buxoro shahridagi barcha chiqindi suvlar soatiga 1250 m³ miqdorida kelib tushadi. 1 sutkada esa bu ko‘rsatkich o‘rtacha 25-30 ming m³ ni tashkil qilmoqda, vaholanki

oqova suvlar tarkibida zararli moddalar bilan birgalikda bir qancha foydali moddalar ham mavjuddir.

Metod. Suv taqchill bo‘lgan hududda sug‘orish uchun beriladigan suv oltin bilan barobardir. Yil mobaynida tozalash inshootidan mlrdlab kubometr suvlar ko‘llarga va daryolarga chiqarib yuboriladi. Buxoro shaxridagi tozalash inshootiga faqatgina xalq xo‘jaligi ehtiyojlarini qondirishdan chiqadigan suvlar kelib tushmoqda. Shaharda sanoat-korxonalar va ishlab chiqarish tashkilotlari mavjud emasligi sababli oqova suvlar tarkibida zararli, kimyoviy elementlar hamda zararli toksinlar mavjud emas. Ilmiy tekshirish ishlar 2020 - 2021 yillarda Buxoro tumani “Zarmanoq” MFYga qarashli sho‘rlangan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarida olib borildi. Tajriba maydonida chorva mollari uchun ozuqa sifatida qishloq xo‘jaligi ekin turlaridan makkajo‘xori (silos)ning “O‘zbekiston – 400 BR” navi tanlanib yetishtirildi. Hududning yer osti sizot suvlari o‘rtacha yillik 2.0-2.5 m/ga da joylashgan. Oldimizga qo‘yilgan vazifaga binoan dala ishlarimizga 4 ta variant tanlanib olindi: Makkajo‘xori (silos)ni sug‘orishdan avval tuproqning chegaraviy dala namligi sig‘imi % hisobida quyidagicha aniqlandi:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) nazorat 70-70 % | 3) nazorat 70-80%; |
| 2) 70-70 % | 4) 70-80 %; |

Sug‘orish me‘yorini hajm massasi bo‘yicha S.N.Rijov formulasiga asoslanib quyidagicha hisoblanadi.

$$M = (W_n - W_m) * 100d * h + k \text{ m}^3/\text{ga};$$

bunda, M – mavsumiy sug‘orish me‘yori, m^3/ga ; W_n – tuproq og‘irligiga nisbatan dala nam sig‘imi (%), W_m – suv oldi tuproq namligi (%), d - tuproqning hajm og‘irligi (g/sm^3), h – hisobli qatlam qiymati (m), k -sug‘orishda bug‘lanishga sarflangan suv (m^3/ga , namlik tanqisligining 10 %i) [3, 32-45-b].

Sug‘orish normasini ishlab chiqishda makkajo‘xori (silos)ni unib chiqishidan to sulton (boshqoq) chiqargungacha tuproqning faol qatlami 0-60 sm, so‘ng butun amal davri davomida 0-100 sm (asosan ildiz qatlami) hisobga olinadi. Tajriba ishlari takroran 4 marotabada amalga oshirildi. Egatlarning uzunligi 60 metr, eni 2.40 m (4 qator 60 sm dan), umumiy maydoni 144 m^2 dan iborat delyankalar tashkil etildi. Nazorat variant maydoni esa 144 m^2 dan iborat.

1-jadval

Makkajo‘xori (silos) ekin maydonidagi CHDNSga asoslanib sug‘orish tartibi to‘g‘risidagi ma‘lumot.

Variantlar	Ko‘rsatkichlar	Yillar	Sug‘orishlar soni						Jami sug‘orish me‘yori va sug‘orishlar sxemasi:
			1	2	3	4	5	6	
CHDNSga nisbatan 70-70 % bo‘lganda makkajo‘xorini o‘g‘itlab oqova suv bilan (nazorat varianti) va oqova suv bilan sug‘orish variantlari.	sug‘orishdan oldingi namlik, (%)	2020	72	69	70	69			
		2021	71	70	68	70	72		
	sug‘orish muddati, (sana)	2020	3.V	28.V	20.VI	14.VII			2-2
		2021	25.IV	21.V	15.VI	10.VII	3.VIII		3-2
	sug‘orish oralig‘i, (kun)	2020	0	25	23	24	24		
		2021	0	26	25	25	18		
sug‘orish me‘yori (m ³ /ga)	2020	732	812	785	812			3141	
	2021	800	811	865	811	757		4044	
CHDNSga nisbatan 70-80 % bo‘lganda makkajo‘xorini o‘g‘itlab oqova) suv bilan (nazorat varianti va oqova suv bilan sug‘orish variantlari	sug‘orishdan oldingi namlik, (%)	2020	72	69	75	80	80		
		2021	73	77	70	70	80	80	
	sug‘orish muddati, (sana)	2020	3.V	21.V	8.VI	27.VI	14.VII		2-3
		2021	25.IV	15.V	4.VI	23.VI	12.VII	1.VIII	3-3
	sug‘orish oralig‘i, (kun)	2020	0	18	17	19	17		
		2021	0	20	19	18	19	20	
sug‘orish me‘yori (m ³ /ga)	2020	732	812	655	524	524		3247	
	2021	772	757	730	730	541	541	4071	

Tajribaga ko‘ra birinchi marotaba o‘zlashtirilgan yer bo‘lib, oldin bu yerda dehqonchilik ishlari amalga oshirilmagan. Suv sarfini hisoblash barcha variantlarda qator boshida o‘rnatilgan 25 sm ostonali Chipoletti suv o‘lchagich moslamasi o‘rnatilgan. Mavsumiy sug‘orish ilk yili sug‘orish oldi tuproq namligi chegaraviy dala nam sig‘imiga nisbatan 70-70 % tartibida oqova suv bilan sug‘orish va o‘g‘itlab oqova suv bilan sug‘orish variantlarida 3141 m³/ga, o‘rtacha sug‘orish me‘yori 785 m³/ga, sug‘orish sxemasi esa 2-2 ni sug‘orishlar soni 4 marotabani; ikkinchi yili sug‘orish 4044 m³/ga, o‘rtacha sug‘orish me‘yori 809 m³/gani, sug‘orish soni 5-marotabani, sug‘orish sxemasi 3-2 ni tashkil qilgan bo‘lsa, sug‘orish oldi tuproq namligi chegaraviy dala nam sig‘imiga nisbatan 70-80 % tartibida oqova suv bilan sug‘orish va o‘g‘itlab oqova suv bilan sug‘orish variantlarida mavsumiy sug‘orish

me'yorini birinchi yili 3247 m³/ga, o'rtacha sug'orish me'yorini m³/ga, sug'orish sxemasi esa 2-3 ni sug'orishlar soni 5 marotabani; ikkinchi yili sug'orish 4071 m³/ga, o'rtacha sug'orish me'yorini 679 m³/gani, sug'orish soni 6-marotabani, sug'orish sxemasi 3-3 ni tashkil qilgan bo'lsa, Birinchi yilga nisbatan ikkinchi yili mavsumiy sug'orish me'yorini yuqori ko'rsatkichni ko'rsatgan, buning sababi (1-jadval) sug'orish oldi tuproq namligi chegaraviy dala nam sig'imidagi farqlarning yillar sayin ortgani. Oqova suvlarning tarkibidagi o'g'itlar tuproqning unumdorligini, xajm massasini, og'irligini va g'ovakligini o'zgartirgan.

Sug'orishda oqova suvlardan foydalanilganligi sababli yerga ortiqcha oziqlantirish ishlari amalga oshirilmadi va kimyoviy – mahalliy o'g'itlarga zarurat bo'lmadi. Makkajo'xori (silos)dan ko'zlangan hosildorlikka erishildi. Tajriba davrida yerlarning meliorativ holati ham o'rganilib borildi. Yer osti sizot suvlari har dekadada kuzatilib ularning tarkiblari ham tahlil qilindi. Tajriba hududi yana qayta o'rganilib chiqildi va tuproqdagi gumus miqdorining oshganligi kuzatildi. Tajriba natijalaridan aniqlashimiz mumkinki oqova suvlardan maqsadli va samarali foydalanish qo'shimcha suvlarni iqtisod qilishga olib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, suv taqchilik davrlarda suv resurslaridan maqsadli va samarali foydalanishimiz bugunning asosiy talablaridan biridir. Tajriba natijasiga ko'ra makkajo'xorini etishtirishda oqova suvi bilan sug'orilganida rejim asosida sug'orilib daryo suvi iqtisod qilindi. 1 kunda 25-30 ming m³ suvni tashlamalarga tashlab yuborishdan ko'ra undan samarali foydalanishimiz orqali yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I. Islomov. Sochetanie rejimov orosheniya i mineralnogo pitaniya na nakoplenie kornevoy massy lyuserny v usloviyax allyuvialno lugovoy pochvy Buxarskoy oblasti. Agro – ilm Uzbekiston qishloq xo'jaligi, jurnali. Maxsus son. Toshkent – 2019 – S 94-95 (06.00.00 №1)
2. Islomov I. Vliyanie rejima orosheniya i mineralnogo pitaniya lyuserny na dinamiku i balans elementov plodorodiya sero-burux kamenistyx pochv. Jurnal Agroximicheskiy vestnik MSX, Rossii. Moskva №5 2019-g.S 37-41
3. Islomov I. Vodopotreblenie lyuserny na allyuvialno lugovoy pochvy Buxarskoy oblasti. Jurnal «Uzbekiston qishloq va suv xo'jaligi» Toshkent 2019 S 42-43.
4. I. Islomov Vliyanie zapashki 3-x letney stoyaniya lyuserny na uroжайnost xlochatnika v usloviyax allyuvialno-lugovye pochvy Buxarskoy oblasti. Jurnal Agroximiya i karantin rasteniy. Tashkent №2 S 7-8
5. Kostyakov A.N. “Osnovqe melioratsii. Sel'hozgi moskvy. 1960. 411.6
6. Rijov S.N., Agapova M.I. Vodnyy rejim rosteniy. Moskva – 1963. Izd-vo A.N SSSR 354-st.

7. Hamidov M., Jo‘raev U. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali № - 3 son. 2015 yil. (35-37 b).
8. Hamidov M., SHukurlaev X., Mamataliev A. “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi” o‘quv darslik SHarq nashriyoti – Toshkent – 2008 yil.18-b.
9. Zakirov A.G. Vliyanie izmeneniya urovnya vody na ekologicheskoe sostoyanie vodoxraniliщ: Diss. ... kand. texn. nauk. Kazan, 2001. 167 s
10. Korneva L.G. Zakonomernosti izmeneniya strukturnoy organizatsiifitoplanktona pri evtrofirovanii i atsidifikatsii presnyx vod // Tez. dokl. VIII s‘ezda GBO RAN. Kaliningrad. 2001. T. 1. 167-169.
11. Mustafayeva Z.A., Mirzayev U.T., Kamilov B.G. Metody gidrobiologicheskogo monitoringa vodnyx ob‘ektov Uzbekistana // Metodicheskoe posobie. – Tashkent: Navruz. - 2017. – 112 s.
12. Mustafayeva M.I. Bioindikatornost - izucheniya stepeni zagryazneniya vod pri pomoshchi algoflory prudov. Natsionalnaya assotsiatsiya uchenyx(NAU). Ejemesyachnyy nauchnyy jurnal. № 4(20). 2016. S.102-104.
13. Fyodorov V.D., Kapkov V.I. Prakticheskaya gidrobiologiya presnovodnyx ekosistem. – Moskva, MGU, 2006. – 365 s.
14. Xalilov S.A., SHoyakubov R.SH., Temirov A., Tojibaev T.J., Kaziraximova N.K. Ulotriksovye vodorosli Uzbekistana. – Namangan, 2012. – 216 s.
15. Xalilov S.A., SHoyakubov R.SH., Mustafayeva Z.A., Ergasheva X.E., Karimov B.K., Tojibaev T.J., Alimjanova X.A. Opredelitel volvoksovyx vodorosley Uzbekistana. – Namangan, 2014. – 215 s.
16. Mustafoeva M.I, Hakimova Z.Z. “Izuchenie ekologii vodorosley stochnyx vod kak biotexnologicheskie dissipliny” - International Conference EUROPE, SCIENCE AND WE ISBN 978-80-907845-4-3 DOI: http://doi.org/10.37057/CH_5 Conference Proceedings available at virtualconferences.press 2020 y. C 9-13
17. Mustafoeva M.I, Hakimova Z.Z. “Razvitie fitoplanktonov v zavisimosti ot sezona goda v prudax ochistitelnyx sooruzheniy ”- Agroprotsessing ISSN 2181-9904 Doi Journal 10.26739/2181-9904 6-son 2-jild 2020 yil. C 35-40.
18. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
20. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
21. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.